

EXERCÍCIO PRÁTICO

Diagnóstico Preliminar: “*Placemaking* turístico / lazer sob orientação empreendedora do *Effectuation*”

Responsável pelo Diagnóstico Preliminar:

Nome: _____

E-mail: _____

Tel.: _____

Informações e contato:

Instituição/Afiliação: _____

Endereço: _____

Tel.: _____

Homepage: _____

1. Apresentação

A proposta deste exercício prático é resgatar e executar o conteúdo aplicado durante a realização do módulo “Inovação e Empreendedorismo na Gestão Pública” no contexto do Turismo, através de 3 objetivos centrais:

1. Definir e Justificar a escolha de um lugar para o desenvolvimento de uma plataforma de *Placemaking* no turismo/lazer em um município (a ser escolhido pelo responsável pelo diagnóstico);
2. Com base no princípio preliminar do *Effectuation* (“O que eu tenho?”), responder às questões-chaves, relacionando os meios para viabilizar o *Placemaking* definido no objetivo anterior;
3. Preencher um roteiro/checklist sobre *Placemaking*, para subsidiar uma proposta de inclusão da agenda pública, bem como a formulação de planos de ação e implementação a partir do diagnóstico produzido.

Para a realização deste exercício durante a duração do módulo, apresentaremos as instruções e elementos primordiais para a consecução da proposta, de forma não exaustiva, por meio de diagramas e textos complementares sobre o *Placemaking* e o *Effectuation*.

Nesse sentido, seguindo as orientações e questões distribuídas ao longo desta atividade, esperamos que você apresente um Diagnóstico Preliminar (DP) que possibilite transformar em espaço um lugar turístico / lazer através das diretrizes do *Placemaking* sob a ótica do *Effectuation*, conforme ilustramos nas Figuras 1 e 2, às quais exploraremos mais detalhadamente durante a execução dos objetivos propostos.

Figura 1: Principais Diretrizes do *Placemaking*.
 Fonte: Adaptado de Heemann (2015) e Vasconcelos (2017).

Figura 2: Princípio Geral do *Effectuation*.
 Fonte: Read e Sarasvathy (2005, p. 53).

2. Instruções

Para a execução desta atividade prática de avaliação, foram pontuados elementos importantes acerca do *Placemaking* e do *Effectuation*.

Primeiro Objetivo: Defina e Justifique a escolha de um lugar para o desenvolvimento de uma plataforma de *Placemaking* no turismo/lazer em um município.

Nesse sentido, vale destacar:

Proposições	Descrição
<p>Espaços Públicos para a realização do <i>Placemaking</i></p>	<p>Os espaços públicos variam desde as grandes praças públicas nos centros das cidades a recortes ou sobras de terreno após a conclusão de edifícios ou novas estradas, a parques e praias. Também inclui nossas ruas e ambientes naturais urbanos (por exemplo, bosques e margens de rios).</p> <p>Cada vez mais, o uso desses espaços é um indicador do bem-estar das cidades. Esses não são apenas espaços funcionais com usos específicos, como playgrounds, cadeiras públicas ou bicicletários, mas são as áreas onde as pessoas ficam e se conectam, intencionalmente ou por acaso.</p>
<p>Espaços Públicos para a realização do <i>Placemaking</i></p>	<p>Apoiar as comunidades e os cidadãos locais ativos em um processo de compreensão dos usos e potencial dos espaços públicos existentes e de reconhecer sua agência/instituição para fazer mudanças e melhorias.</p> <p>A ênfase em um processo liderado pela comunidade, portanto, significa que, além de contribuições de design, a arte do <i>Placemaking</i> envolve várias ferramentas para facilitar a participação da comunidade, inclusão social, análise de local e experimentação (ou seja, experimentar ideias para melhorar um espaço público), bem como a animação de um lugar (por exemplo, eventos e atividades para que as pessoas possam usar de forma criativa o espaço público).</p>
<p>Desafio para a realização do <i>Placemaking</i></p>	<p>Apoiar as comunidades e os cidadãos locais ativos em um processo de compreensão dos usos e potencial dos espaços públicos existentes e de reconhecer sua agência/instituição para fazer mudanças e melhorias.</p> <p>A ênfase em um processo liderado pela comunidade, portanto, significa que, além de contribuições de design, a arte do <i>Placemaking</i> envolve várias ferramentas para facilitar a participação da comunidade, inclusão social, análise de local e experimentação (ou seja, experimentar ideias para melhorar um espaço público), bem como a animação de um lugar (por exemplo, eventos e atividades para que as pessoas possam usar de forma criativa o espaço público).</p>

Quadro 1: Preceitos para definir um lugar para a realização do *Placemaking*.

Fonte: Adaptado de Badenhorst (2019, p. 3) e Barbosa (2016).

Segundo Objetivo: Com base no princípio preliminar do *Effectuation* (“O que eu tenho?”), responder às questões-chaves, relacionando os meios para viabilizar o Placemaking definido no objetivo anterior.

Nesse sentido, considere as seguintes premissas:

Figura 3: Princípios Preliminares do *Effectuation*.

Fonte: Adaptado de Nakagawa (2017, p. 1).

Terceiro Objetivo: Preencher um roteiro/checklist sobre *Placemaking*, para subsidiar uma proposta de inclusão da agenda pública, bem como a formulação de planos de ação e implementação a partir do diagnóstico produzido.

Para o cumprimento deste objetivo, considere as seguintes diretrizes:

Figura 4: Diretrizes do *Placemaking* na Gestão Pública do Turismo .
 Fonte: Elaboração própria com base em *Project for Public Spaces – PPS* (2016).

Para a execução desta atividade, considere as letras A, B e C e suas proposições:

A – Definir o local e identificar os stakeholders

Para definir um local, elementos materiais e imateriais devem ser observados como assentos e o paisagismo, e, também, necessidades de gerenciamento no padrão de circulação de pedestres e o contexto histórico, arquitetônico e natural do lugar; observar se existem relações eficazes entre o comércio e as atividades que decorrem dos espaços públicos. O objetivo é criar um lugar que tenha um forte senso de comunidade e uma imagem confortável, bem como um ambiente, atividades e usos que, coletivamente, resultem em algo mais do que a soma de suas partes. Na sequência, comece ativando a participação de atores-chave em uma série de reuniões, visitas ao local e a existência (ou não) de eventos para aprofundar a compreensão do espaço designado. Para o desenvolvimento de um Placemaking em qualquer espaço público é necessário identificar os talentos e ativos dentro da comunidade. Em qualquer comunidade, existem pessoas que podem fornecer uma perspectiva histórica, percepções valiosas sobre como a

área funciona e o levantamento de questões críticas. Aproveitar essas informações no início do processo ajudará a criar um senso de propriedade da comunidade no projeto, que pode ser de grande benefício tanto para o executor do projeto quanto para a comunidade (BADENHORST, 2019, p. 4; PPS, 2016, p. 14).

B – Avaliar o espaço e identificar problemas

Criar bons espaços públicos envolve, inevitavelmente, encontrar obstáculos, porque ninguém nos setores público ou privado tem o trabalho ou a responsabilidade de “criar lugares”. Começar com melhorias de fomento à comunidade em pequena escala pode demonstrar a importância dos “lugares” e ajudar a superar obstáculos. Todos nós podemos aprender muito com os sucessos e fracassos dos outros. Ao observar como as pessoas usam os espaços públicos e descobrir o que gostam e o que não gostam neles, é possível avaliar o que os faz funcionar. Por meio dessas observações, fica claro quais tipos de atividades estão faltando e o que pode ser incorporado. E quando os espaços forem construídos, continuar a observá-los vai nos ensinar ainda mais sobre como eles evoluem e podem ser gerenciados ao longo do tempo. É necessário que os executores do Placemaking, a gestão pública e os stakeholders organizem reuniões locais para discutir suas questões e esperanças para os espaços públicos em evidência (BADENHORST, 2019, p. 4; PPS, 2016, p. 15).

C – Visão de Lugar

A visão precisa vir de cada comunidade individual; no entanto, essencial para uma visão de qualquer espaço público é uma ideia de que tipos de atividades podem estar acontecendo no espaço, uma visão de que o espaço deve ser confortável e ter uma boa imagem, e que deve ser um lugar importante onde as pessoas desejam ser estar. Deve inculcar um sentimento de orgulho nas pessoas que vivem e trabalham nas redondezas. Isso deve levar à construção de uma visão compartilhada entre os participantes e uma comunicação mais ampla nas comunidades e com grupos-alvo específicos, o que promove a inclusão e a ‘propriedade compartilhada’ e o capital social para realizar projetos futuros. A visão pode incluir uma série de opções como diferentes desenhos de projetos futuros e usos do espaço, além de ajudar os stakeholders a chegarem em consensos. Lembre-se: ‘Construir’ um espaço geralmente tem implicações abrangentes, especialmente se isso significar que a população local precisará ajustar a sua rotina diária. Isso pode significar que uma ação simples, como mover uma bancada ou plantas, pode causar insatisfação (BADENHORST, 2019, p. 4-5; PPS, 2016, p. 16).

Os dados para preenchimento acerca do Effectuation e do Contexto Local (seções 3 e 4, respectivamente) foram fundamentados/elaborados a partir de Badenhorst (2019), Nakagawa (2017), Read e Sarasvathy (2005).

3. Contexto do *Effectuation* (Objetivo 1)

Para a execução desta atividade prática de avaliação, foram pontuados elementos importantes acerca do *Placemaking* e do *Effectuation*.

3.1 Quem sou eu? - Parte 1 do *Effectuation*

Nome:	<input type="text"/>
Origem/Naturalidade:	<input type="text"/>
Formação:	<input type="text"/>
Hobbies:	<input type="text"/>
Atuação Profissional:	<input type="text"/>
Formação Profissional:	<input type="text"/>
Gostos e Preferências:	<input type="text"/>

3.2 O que eu sei? – Parte 1 do *Effectuation*

Competências:	<input type="text"/>
Habilidades:	<input type="text"/>
Coisas que sei fazer:	<input type="text"/>
Coisas que faço:	<input type="text"/>
Coisas que gosto de fazer:	<input type="text"/>

3.3 Quem eu conheço? – Parte 1 do *Effectuation*

Principais amigos:	
Amigos ‘importantes’:	
Conhecidos importantes’:	
Colegas de trabalho:	
Contatos antigos:	

4. Contexto Local (Objetivo 2)

Para a execução da seção 4, será necessário um conhecimento prévio do município escolhido. Para a transformação em espaço um lugar (a partir do município escolhido) através das diretrizes do *Placemaking*, recomenda-se que sejam feitas observações e registros das características e usos do Espaço Público designado. Isso permitirá que você possa planejar ações de melhoria do design e da operacionalização desse espaço.

Nome do Município escolhido:	
É um destino turístico?	
Justifique a sua escolha:	
Breve histórico e Potencialidades do Município escolhido:	
Nome do Espaço Público designado para a execução do Placemaking:	

Justifique a sua escolha:

**Data(s) da observação
das características e
usos do Espaço Público
escolhido:**

Relacionando os meios para viabilizar o *Placemaking*:

* Descreva e indique as principais características do Espaço Público. Sinalize os elementos que considerar mais relevantes para a sua proposta, como locais mais (ou menos) arborizados, bancos e cadeiras soltas (caso existam), quiosques ou *trallers*, *playground*, quadras de esporte, espaços para eventos, situação das ruas, pinturas de muros, casas, tipos de comércios próximos, faixas de pedestres, fachadas de lojas etc.

* Indique o local onde foram observadas as atividades com maior (ou menor) circulação de pessoas. Insira o número de pessoas contabilizadas nesse período, faixas etárias (aproximadas), tipo de atividades que as pessoas estavam realizando, hora ou período do dia, clima e tempo em que a atividade ocorreu.

Os dados para o preenchimento do Diagrama do *Placemaking* (seção 5) a partir do Espaço Público escolhido, foram fundamentados/elaborados a partir de Badenhorst (2019), Heemann (2015), PPS (2016) e Vasconcelos (2017).

5. Diagrama do *Placemaking* (Objetivo 3)

O roteiro/checklist sobre o *Placemaking* contempla questões agrupadas em 4 (quatro) blocos.

Bloco 1 – Acessibilidade e Conexões do Espaço Público;

Bloco 2 – Atividades e Usos do Espaço Público;

Bloco 3 – Confortabilidade e Imagem do Espaço Público;

Bloco 4 – Sociabilidade do Espaço Público.

Cada bloco possui duas opções de marcação a partir de respostas “SIM” ou “NÃO”. A soma do roteiro/checklist totaliza 57 questões, que lhe auxiliarão no desenvolvimento do Diagnóstico preliminar de *Placemaking* para o turismo/lazer em nível local, a partir do Espaço Público designado para este exercício prático.

5.1 Acessibilidade e Conexões do Espaço Público

Pontos a considerar:

- Visibilidade do espaço
- Conexões com os arredores
- Conexões entre os edifícios
- Adaptações para necessidades especiais
- Distâncias a pé
- Presença de calçadas
- Trajetos dentro do lugar
- Opções de transporte

BLOCO 1: ACESSIBILIDADE E CONEXÕES

No Espaço Público escolhido para realização do <i>Placemaking</i> :	SIM	NÃO
1. Existe uma boa conexão entre o espaço e os edifícios adjacentes?	☐	☐
2. Os ocupantes ou moradores de edifícios adjacentes usam o espaço?	☐	☐
3. Há edifícios sem janelas ou qualquer outro elemento que desencoraje as pessoas de circular no espaço?	☐	☐
4. O espaço está rodeado por paredes brancas ou pixadas?	☐	☐
5. As pessoas podem caminhar facilmente até o espaço?	☐	☐
6. As pessoas são intimidadas de caminhar até o espaço devido o tráfego pesado ou ruas isoladas?	☐	☐
7. É possível ver o espaço à distância?	☐	☐
8. O espaço funciona para pessoas com necessidades especiais/deficiências?	☐	☐
9. Os trajetos ao longo do espaço levam as pessoas aonde elas realmente querem ir?	☐	☐
10. As calçadas/pavimentos do espaço conduzem para áreas adjacentes?	☐	☐
11. Existem lojas e outros tipos de serviço comerciais a uma curta distância do espaço?	☐	☐
12. Caso afirmativo, existe contato visual do espaço com essas lojas e serviços?	☐	☐
13. Existe sinalização para locais adjacentes?	☐	☐
14. Caso afirmativo, a sinalização dá orientações ou mais informações sobre o espaço e os locais adjacentes?	☐	☐
15. Os semáforos estão convenientemente localizados próximos a destinos como bibliotecas, correios, entrada de parques/praças etc.?	☐	☐
16. As pessoas podem usar uma variedade de opções de transporte (ônibus, trem, metrô, carro e bicicleta) para chegar ao espaço?	☐	☐

Você pode observar o acesso de um lugar por suas conexões com os seus arredores, tanto visual como física. Um espaço público bem-sucedido é fácil de chegar e ir embora; Ele é organizado de forma que você possa ver a maior parte do que está acontecendo, tanto de longe quanto de perto. As ruas do entorno do espaço público também são importantes. Uma rua com diversas lojas e cafés é mais interessante e geralmente mais segura para caminhar, porque há presença de outras pessoas, em comparação a uma rua com uma parede em branco e terrenos vazios. Espaços acessíveis podem ser convenientemente alcançados a pé, têm alta rotatividade de estacionamentos e, idealmente, contam com elevada presença de transporte público.

Heemann (2015, p. 1) e PPS (2016, p. 6)

5.2 Atividades e Usos do Espaço Público

Pontos a considerar:

- Quantidade de atividades acontecendo
 - Equilíbrio: nº de homens e mulheres
 - Pessoas com idades diferentes
-
- Uso do espaço o dia todo
 - Pessoas em grupos e pessoas sozinhas
 - Socialização: conhecidos e desconhecidos
 - Espaço bem gerenciado

BLOCO 2: ATIVIDADES E USOS

No Espaço Público escolhido para realização do <i>Placemaking</i> :	SIM	NÃO
1. As pessoas estão usando o espaço?	☐	☐
2. É usado por pessoas de diferentes idades?	☐	☐
3. As pessoas estão em grupo?	☐	☐
4. As pessoas estão sozinhas?	☐	☐
5. As pessoas estão socializando umas com as outras?	☐	☐
6. Existem diferentes atividades ocorrendo no espaço, como pessoas andando, comendo, praticando algum esporte, relaxando ou lendo?	☐	☐
7. Há opções de coisas para fazer?	☐	☐
8. Existem mais homens do que mulheres usando o espaço?	☐	☐
9. Existem mais mulheres do que homens usando o espaço?	☐	☐
10. Há um equilíbrio entre homens e mulheres usando o espaço?	☐	☐
11. Existe a presença de gestão pública no espaço?	☐	☐
12. A atividade comercial ocasional seria adequada ao local (por exemplo, artesanato, produto local, mercado de alimentos)?	☐	☐
13. Existe um mix de lazer e negócios no local? As pessoas estão carregando sacolas de compras e/ou pastas?	☐	☐
14. Quais as partes do espaço estão sendo utilizadas e quais não são? Resposta:		

Uma série de atividades são os pilares de construção social, fundamentais a um bom lugar. Ter algo para fazer dá às pessoas um motivo para vir (e voltar) a um lugar. Quando não há nada interessante para fazer, um espaço ficará vazio e geralmente indica que algo está errado. Uma variedade de atividades cuidadosamente escolhidas ajudará um espaço público a atrair uma variedade de pessoas em diferentes momentos do dia. Por exemplo: *playgrounds* atraem as crianças durante o dia, enquanto quadras de esporte atraem os jovens e adolescentes depois da escola, e os *shows* e eventos atraem a todos durante a noite. Quanto mais atividades acontecendo (simultaneamente ou não), mais pessoas têm a oportunidade de participar. Um espaço público que é usado por pessoas sozinhas e em grupos é melhor do que espaços que são usados apenas por pessoas sozinhas. Isso significa que o espaço é mais divertido e há lugares para as pessoas sentarem com os amigos, socializarem entre si e constituírem novas amizades. O sucesso de um espaço depende do quão bem ele é gerenciado.

Heemann (2015, p. 1) e PPS (2016, p. 8)

5.3 Confortabilidade e Imagem do Espaço Público

Pontos a considerar:

- Boas primeiras impressões
- Lugares para sentar-se
- Espaços limpos e sem lixos expostos
- Segurança e proteção

- Oportunidades de fotos disponíveis
- Equilíbrio: nº de homens e mulheres
- Espaços para veículos e pedestres

BLOCO 3: CONFORTABILIDADE E IMAGEM

No Espaço Público escolhido para realização do <i>Placemaking</i> :	SIM	NÃO
1. A primeira impressão do espaço é positiva?	☐	☐
2. Existem lugares suficientes para sentar-se?	☐	☐
3. Os assentos disponíveis estão convenientemente localizados?	☐	☐
4. As pessoas têm escolha de lugares para sentar, seja ao sol ou à sombra?	☐	☐
5. Os espaços estão limpos e sem lixos à vista?	☐	☐
6. Existe(m) responsável(is) pela manutenção do espaço?	☐	☐
7. O espaço parece seguro?	☐	☐
8. Existem seguranças ou policiais circulando pelo local?	☐	☐
9. As pessoas estão tirando fotos?	☐	☐
10. Existem oportunidade disponíveis para fotos?	☐	☐
11. Os veículos dominam o uso do espaço e impedem os pedestres de circular ou chegar facilmente ao local?	☐	☐
12. Os produtos em oferta e a aparência das lojas apresentam uma imagem consistente e condizente com a identidade do espaço?	☐	☐
13. O espaço está digitalizado (por exemplo, em mapas de ruas do Google) e conectado por Wi-Fi?	☐	☐
14. O espaço combina experiências on-line e offline?	☐	☐

Um espaço confortável, convidativo, bem conservado e que tenha um visual agradável é a chave para o seu sucesso. A sensação de conforto inclui percepções sobre segurança e limpeza, bem como a disponibilidade de lugares para sentar-se. A importância de dar às pessoas a opção de sentarem onde eles querem é geralmente subestimada, pois a falta de assentos pode ser responsável pela queda surpreendente de movimentação e circulação de pessoas em muitos lugares com potenciais de humanização. As pessoas são atraídas por lugares que lhes dão escolhas, de modo que possam estar ao sol ou não, em vários momentos do dia ou do ano.

Heemann (2015, p. 1) e PPS (2016, p. 7)

5.4 Sociabilidade do Espaço Público

Pontos a considerar:

- Encontros de amigos
- Grupos de pessoas
- Exposições e conversas
- Orgulho do lugar
- Sorrisos e contatos
- Regularidade de uso
- Diversidade, idades e grupos étnicos
- Sentimento de comunidade

BLOCO 4: SOCIABILIDADE

No Espaço Público escolhido para realização do <i>Placemaking</i> :	SIM	NÃO
1. Este é um espaço que você escolheria para encontrar seus amigos?	☐	☐
2. Existem outras pessoas no espaço encontrando amigos?	☐	☐
3. As pessoas estão em grupos?	☐	☐
4. Caso afirmativo, as pessoas estão se comunicando umas com as outras?	☐	☐
5. Ainda, as pessoas estão se comunicando com pessoas de outros grupos?	☐	☐
6. As pessoas fazem contato visual umas com as outras neste espaço?	☐	☐
7. As pessoas parecem se conhecer pelo rosto (de vista) ou pelo nome?	☐	☐
8. As pessoas trazem seus amigos e/ou parentes para conhecerem o espaço?	☐	☐
9. As pessoas apontam as características do espaço com orgulho?	☐	☐
10. As pessoas estão sorrindo?	☐	☐
11. As pessoas usam o espaço regularmente e por escolha própria?	☐	☐
12. Existe uma diversidade de idades e grupos étnicos que geralmente refletem a comunidade em geral?	☐	☐
13. As pessoas tendem a recolher o lixo ao vê-lo?	☐	☐

Essa é a qualidade mais importante que um lugar pode alcançar e a mais exigente para um 'placemaker' conseguir, mas quando atingido, torna-se uma característica inconfundível. Quando um espaço se torna um lugar favorito para as pessoas encontrarem amigos, cumprimentar seus vizinhos e se sentirem à vontade para interagir com estranhos, elas tendem a sentir um forte senso de lugar/pertencimento com espaço e o seu entorno. Isso significa que você está no caminho certo para 'construir' um ótimo lugar.

Heemann (2015, p. 1) e PPS (2016, p. 9)

6. Diagnóstico Preliminar (*Effectuation*)

Após o preenchimento das questões disponíveis na seção 5 (Diagrama do *Placemaking*), está na hora de desenvolver o Diagnóstico preliminar. A partir dos princípios introdutórios do *Effectuation* na seção 3 (Quem sou eu? O que eu sei fazer? Quem eu conheço?) e da conclusão da seção 4 (Contexto Local), acreditamos que você esteja preparado para a elaboração do Diagnóstico do *Placemaking* sob a ótica dos demais princípios do *Effectuation*. Nesse sentido, as alternativas a seguir foram elaboradas com base em Nakagawa (2017), Read e Sarasvathy (2005).

6.1 O que eu posso fazer? – Parte 2 do *Effectuation*

**Ideias de coisas para
fazer a partir de quem
eu sou:**

**Ideias de coisas para
fazer a partir de quem
eu conheço:**

**Pontos Fortes e
Oportunidades do
Espaço Público
escolhido:**

6.2 Interações com outras pessoas – Parte 3 do *Effectuation*

**Como posso envolver
os meus amigos mais
próximos?**

**Como posso envolver
os meus amigos mais
distantes, colegas e
conhecidos?**

Como posso envolver as pessoas que moram e/ou circulam no Espaço Público escolhido?

Como posso envolver a Gestão Pública a partir das minhas ideias de *Placemaking*?

6.3 Comprometimento dos Stakeholders – Parte 4 do *Effectuation*

Lista dos amigos, colegas e conhecidos que apoiariam a minha ideia de *Placemaking* no Espaço Público escolhido:

7. Diagnóstico Preliminar (*Placemaking*)

A partir das análises e questões respondidas nas seções anteriores, descreva a seguir o seu Diagnóstico para o desenvolvimento de uma plataforma de *Placemaking* para o turismo/lazer a partir do Município e do Espaço Público escolhido. Considere as seguintes proposições para a elaboração do Diagnóstico:

7.1 Contexto histórico e atual do município e espaço escolhido

Nas próximas linhas, apontar a situação histórica e atual do município e do espaço público escolhido.

7.2 Contexto turístico do município e espaço escolhido

Nas próximas linhas, expor as características específicas do setor turístico, bem como as potencialidades para a inclusão deste segmento para o município e espaço escolhido. Apresente as suas observações acerca do número (aproximado), do tipo de público que frequenta o espaço (bem como horários de maior e menor fluxo) e quais atividades (turísticas ou não) são realizadas.

7.3 Fatores Positivos e Críticos identificados

Nas próximas linhas, apresentar os principais pontos positivos e as oportunidades de melhoria, a partir das suas observações e conhecimentos prévios sobre o espaço escolhido para a realização do *Placemaking*. Relacionar os fatores identificados com base nas questões preenchidas a partir da seção 5 (Diagrama do *Placemaking*).

7.4 Problemas

Nas próximas linhas, expor a real situação do espaço escolhido, os possíveis motivos que configuram os pontos críticos do cenário atual e as questões mais frequentes que poderiam configurar em problemas públicos. Explicar o método e os instrumentos utilizados para coletar e analisar os dados apresentados com base nas suas observações e conhecimentos prévios do espaço escolhido.

7.5 Plataforma de *Placemaking*: Soluções

Nas próximas linhas, apresentar a proposta de inclusão na agenda pública a partir da formulação dos planos de ação e implementação com base na realização do *Placemaking*. Incluir na sua exposição, detalhes sobre a operacionalização da proposta, cronograma necessário, orçamento pró-forma (caso necessário), responsáveis (placemakers), áreas envolvidas (Associações, Conselhos, residentes, turistas, comerciantes e lojistas, Gestão Pública etc.). A proposta deverá conter detalhes que possam auxiliar efetivamente a Gestão Pública, a fim de colocá-la na agenda e, posteriormente, implementá-la.

Para lhe auxiliar nesta proposta, apresentamos um breve resumo sobre as principais diretrizes do *Placemaking*: A maioria dos lugares, seja uma praça no centro da cidade ou um pequeno parque de bairro, uma rua ou uma praça compartilham quatro atributos principais (PPS, 2016, p. 4):

1. Acessibilidade e Conexões: Eles são acessíveis e bem conectados a outros lugares importantes no entorno.

2. Confortabilidade e Imagem: São confortáveis e projetam uma boa imagem.

3. Atividades e Usos: Eles atraem pessoas para participar das atividades realizadas no local.

4. Sociabilidade: São ambientes sociáveis nos quais as pessoas desejam se reunir e visitar com frequência.

Lembre-se:

1. A participação da comunidade e dos cidadãos é essencial do início ao fim do processo.

2. O *Placemaking* deve se apoiar em uma análise de espaço liderada pela geração de ideias e deve desempenhar um papel fundamental na visualização da visão para o espaço público escolhido.

3. A análise de espaço deve ser fundamentada em evidências, e o diagrama de *Placemaking* levará os *placemakers* a identificar indicadores e fatores positivos e críticos do lugar.

4. A observação do uso do espaço público escolhido durante dia(s) e horário(s) diferentes é recomendada para se ter uma noção do uso real e dos problemas.

5. Desenvolva o seu Diagnóstico preliminar apresentando ações mais simples, rápidas e baratas (caso seja necessário investimentos orçamentários) que permitirão a experimentação.

6. Avalie as atividades decorrentes do espaço público escolhido para compreender o que funciona e o que deve ser interrompido (aprender o que não está funcionando é tão valioso quanto descobrir o que funciona bem).

7. Financiamento geralmente não é o problema. Demonstrar ações que são viáveis e que tenham um impacto social positivo irá, na maioria dos casos, fornecer bons conteúdos para uma proposta bem-sucedida.

8. Continue a aprender e reaplicar ideias de outras cidades e outros *placemakers*, sempre considerando as especificidades do espaço público escolhido por você.

9. O *Placemaking* é constante. Portanto, nunca para ... (BADENHORST,

2019, p. 12, adaptado).

Por fim, é conveniente fundamentar o seu Diagnóstico Preliminar com base na literatura especializada discutida durante o curso ou nas plataformas web.

Bons estudos e Mãos à obra!

REFERÊNCIAS

BADENHORST, W. **Guidelines for the practice of participatory placemaking.** 2019. Disponível em: https://urbact.eu/sites/default/files/02_guidelines_for_participatory_placemaking.pdf. Acesso: 26 fev. 2021.

BARBOSA, M. B. F. **Reinventar o Espaço Urbano: mercado público do Benfica.** 2016. 96f. Trabalho de Conclusão de Curso (Arquitetura e Urbanismo), Universidade de Fortaleza (UNIFOR).

HEEMANN, J. **O que faz um espaço público ser bem-sucedido?** 2015. Disponível em: <http://www.placemaking.org.br/home/o-que-faz-um-espaco-publico-ser-bem-sucedido/>. Acesso: 24 fev. 2021.

NAKAGAWA, M. **Effectuation para não empreendedores.** 2017. Disponível em: <http://info.endeavor.org.br/effectuation?ga=2.136917619.2111326993.1614482733-807186659.1614371942>. Acesso: 24 fev. 2021.

PROJECT FOR PUBLIC SPACES [PPS]. **Placemaking: what if we built our cities around places?** 2016. Disponível em: https://issuu.com/projectforpublicspaces/docs/oct_2016_placemaking_booklet. Acesso: 24 fev. 2021.

READ, S.; SARAVASTHY, S. Knowing what to do and doing what you know: Effectuation as a form of entrepreneurial expertise. **Journal of Private Equity**, p. 45-62, 2005.

VASCONCELOS, P. **What makes a great place?** A project for public Spaces diagram. 2017. Disponível em: https://issuu.com/polianamv/docs/csrgs_what_makes_a_great_place_dia. Acesso: 26 fev. 2021.